

English version below

Virgen con el Niño

[Anónimo](#)

Nº inventario: 385 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1200-1250

Siglo: primera mitad del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 48 x 19,3 x 11,5 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Estofado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: D22

Historia del objeto

Se desconoce la procedencia de esta escultura, sin embargo, si atendemos a sus rasgos estilísticos podemos encontrar obras similares en San Miguel de la Escalada, León (Cook y Gudiol, 1980). Asimismo, Gilman (1932) lo relacionó con las esculturas del claustro de la catedral de León, datando la pieza en la primera mitad del siglo XIII. Sin embargo, dicha comparación no resulta demasiado acertada, puesto que los pliegues de los drapeados son mucho más rígidos en este caso. Constancio del Álamo y Elizabeth Valdez señalan en *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania* (2016) que “the caplike pleats that cover the head of a Virgin in the Palacio del Obispo of Segovia are comparable to the treatment of the pleated veil of the Hispanic Society’s Virgin” (Pérez y Pando, 1930). Otro elemento que permite apoyar la hipótesis de su posible origen castellano es el repinte del siglo XVI (Proske, 1932). Tanto la policromía de la talla como la utilización del estofado remiten a Castilla.

No podemos precisar cuándo salió la pieza de su emplazamiento original, no obstante, a principios del siglo XX se encontraba en las Galerías Schutz de París. Precisamente fue esta galería la que vendió en 1912 la escultura a la Hispanic Society of America, formando parte de sus colecciones a partir de 1913 (Valdez y del Álamo, 2016).

Descripción

La pieza ha sufrido pérdidas con el paso del tiempo, como la mano del Niño Jesús. Asimismo, la

corona que porta la Virgen también se ha visto afectada, sin embargo, en la restauración que se llevó a cabo en 1983 se reconstruyó. Además, se restauraron aquellas partes en las que se había perdido el dorado, como en la rodilla izquierda del Niño Jesús.

Ubicaciones

- ca. 1913

MUSEO

[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1912

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Michelle Schutz, París \(Francia\)](#)

- primera mitad del s.XIII - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- COOK, Walter W. S. y GUDIOL, José (1980): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae*, vol. VI, Plus-Ultra, Madrid, p. 376.
- GILMAN PROSKE, Beatrice (1930): *Catalogue of sculpture (Sixteenth to eighteenth Centuries) in the Collection of the Hispanic Society of America*. Nueva York, The Trustees of Hispanic Society of America, Nueva York, p. 41.
- PÉREZ Y PANDO, Joaquín (1930): *Iconografía mariana española*, Vergara, p. 36.
- VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth y ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio de (2016): "Hispanic Society of America, New York", vol. III, en *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania*, editado por Joan Holladay y Susan Ward, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 99-101.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Virgin and Child

[Anónimo](#)

Inventory number: 385 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1200-1250

Century: First half of the 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 18 7/8 x 7 5/8 x 4 1/2 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Gilded and painted](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: D22

Object History

The origin of this sculpture is unknown, however, if we pay attention to its stylistic features we can find similar works in San Miguel de la Escalada, León (Cook and Gudiol, 1980). Likewise, Gilman (1932) related it to the sculptures of the cloister of the cathedral of León, dating the piece to the first half of the 13th century. However, this comparison is not very accurate, since the folds of the drapery are much more rigid in this case. Constancio del Álamo and Elizabeth Valdez point out in *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania* (2016) that "the caplike pleats that cover the head of a Virgin in the Palacio del Obispo of Segovia are comparable to the treatment of the pleated veil of the Hispanic Society's Virgin" (Pérez and Pando, 1930). Another element that supports the hypothesis of its possible Castilian origin is the 16th century repainting (Proske, 1932). Both the polychrome of the carving as well as the use of the stew refer to Castile.

We cannot specify when the piece left its original location, however, at the beginning of the 20th century it was in the Schutz Galleries in Paris. It was precisely this gallery that sold the sculpture to the Hispanic Society of America in 1912, becoming part of its collections from 1913 (Valdez and del Álamo, 2016).

Description

The piece has suffered losses with the passage of time, such as the hand of the Child Jesus. Likewise, the crown that the Virgin wears has also been affected, however, in the restoration that was carried out in 1983 it was reconstructed. In addition, those parts in which the gilding had been lost, such as the left knee of the Child Jesus, were restored.

Locations

- ca. 1913

MUSEUM

[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)

- ca. 1912

DEALER/ANTIQUARIAN

[Michelle Schutz, Paris \(France\)](#)

- First half of the XIII - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- COOK, Walter W. S. y GUDIOL, José (1980): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae*, vol. VI, Plus-Ultra, Madrid, p. 376.
- GILMAN PROSKE, Beatrice (1930): *Catalogue of sculpture (Sixteenth to eighteenth Centuries) in the Collection of the Hispanic Society of America. Nueva York*, The Trustees of Hispanic Society of America, Nueva York, p. 41.
- PÉREZ Y PANDO, Joaquín (1930): *Iconografía mariana española*, Vergara, p. 36.
- VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth y ÁLAMO MARTÍNEZ, Constancio de (2016): "Hispanic Society of America, New York", vol. III, en *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and*

Pennsylvania, editado por Joan Holladay y Susan Ward, International Center of Medieval Art,
Nueva York, pp. 99-101.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Holladay (2016): 99.

